

Francisco Cruz-Vázquez^{1a}

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Programa de Licenciatura en Enfermería. Ciudad de México, México

Aprobación del proyecto de investigación: FESZ-RP/09-203/015

Doi: 10.5281/zenodo.13905293

ORCID

0000-0002-5538-1440^a

Palabras clave:

Capacitación profesional
Formación de Recursos
Humanos
Desarrollo de personal
Mercado de trabajo

Keywords:

Professional Training
Human Resources Training
Staff Development
Job Market

Correspondencia:

Francisco Cruz Vázquez

Correo electrónico:

francisco_cruz07@yahoo.com.mx

Fecha de recepción:

31/12/2023

Fecha de aceptación:

30/08/2024

Resumen

Introducción: el seguimiento de egresados da cuenta de las trayectorias y vínculo entre la formación de profesionales que socialmente se requieren para su incorporación al mercado laboral.

Objetivo: describir la relación entre formación profesional con la trayectoria escolar y laboral de las egresadas y los egresados de la licenciatura en enfermería de la FES Zaragoza.

Metodología: estudio descriptivo transversal, con una muestra no probabilística de 500 egresados de licenciatura en enfermería periodo 2013 a 2017, se abordó el estudio de la formación profesional y trayectorias escolar y laboral mediante un cuestionario de 54 ítems, con preguntas abiertas y valoración en escala Likert. Los datos se analizaron con estadística descriptiva.

Resultados: el 76.8% eligió la licenciatura de enfermería como primera opción, el 86.2% concluyó el proceso de titulación, el 84.6% se incorporó al mercado laboral, los módulos prácticos del plan de estudios fueron los mejor calificados.

Conclusiones: la incorporación de las egresadas y los egresados que se han incorporado al mercado laboral (84.6%) se desempeñan en instituciones públicas y privadas de los sectores de salud, de esa proporción el 88.6% tenía un trabajo vinculado con la profesión. Para la obtención del empleo fue notable la aceptación de la carrera en el mercado laboral y el prestigio de la FES Zaragoza.

Abstract

Introduction: The monitoring of graduates accounts for the trajectories and link between the training of professionals that are socially required for their incorporation into the labor market.

Objective: To describe the relationship between professional training and the school and work career of the nursing graduates from the FES Zaragoza.

Methodology: Cross-sectional descriptive study, with a non-probabilistic sample of 500 nursing degree graduates from 2013 to 2017, the study of professional training and school and work trajectories was addressed through a 54-item questionnaire, with open questions and scale assessment Liker. The data were analyzed with descriptive statistics.

Results: 76.8% chose the nursing degree as their first option, 86.2% completed the degree process, 84.6% joined the labor market, the practical modules of the curriculum were the best rated.

Conclusions: The incorporation of graduates who have entered the labor market (84.6%) work in public and private institutions in the health sectors, of which proportion 88.6% had a job linked to the profession. In order to obtain employment, the acceptance of the degree in the labor market and the prestige of the FES Zaragoza were notable.

Introducción

El rastreo de egresados se ha convertido en un punto de conexión entre las instituciones de educación superior, el mercado laboral y la sociedad. Este vínculo obliga a dar cuenta de los profesionales que socialmente se requieren, los requerimientos del mercado laboral, el desempeño de los egresados, los niveles de satisfacción alcanzados en su formación profesional y la pertinencia del curriculum.¹ La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) imparte licenciaturas relacionadas con las ciencias de la salud y con las disciplinas químico-biológicas, la Licenciatura en Enfermería es parte de este proyecto.^{2,3} El seguimiento de los egresados de esta licenciatura inició en la década de los 90, con actividades de investigación, encuentros de egresados y de educación continua. Los resultados de las investigaciones han propiciado la evaluación y reestructuración no solo de los programas educativos sino también de los planes de estudios.

Medina⁴ hace referencia al esquema básico para estudios de egresados de la ANUIES, siendo el *egresado* el estudiante que habiendo acreditado el 100% de las asignaturas de un plan de estudios se hace acreedor al certificado correspondiente, mientras que un *egresado titulado* es quien ha obtenido el título correspondiente, de acuerdo con los requisitos y procedimientos fijados por la institución en la que realizó sus estudios.

Respecto a las trayectorias, estas se definen según la mirada de los autores, puede haber concepciones construidas de acuerdo a la visión de la organización (mercado laboral), según la subjetividad del sujeto y de acuerdo con las normas de las instituciones educativas.⁵ El *Diccionario de la lengua española* define la idea de *trayectoria* como el curso que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una institución.⁶ Martínez cita a Godard y a Buontempo, el primero vincula el símbolo de trayectoria a la de recorrido, a una línea de vida, a una carrera, a un camino a lo largo, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción. El segundo plantea que la vida de las personas transcurre en un tiempo histórico, un territorio social y circunstancias diferentes, se trata de un trayecto con una sucesión de posiciones sociales que implican ciertas transformaciones y resignificación de su identidad.⁷ En este sentido es pertinente hacer referencia a tres conceptos:

- La *formación profesional* es la propuesta curricular de la institución educativa que comprende conocimientos

disciplinarios y multidisciplinarios, funciones profesionales, habilidades, actitudes y valores con los cuales se forman a los estudiantes para ofrecer respuestas no solo a la demanda del mercado laboral sino también a los requerimientos sociales.⁸

- La *trayectoria escolar* es la ruta que los estudiantes recorren en las instituciones educativas, producto de un compendio de normas y experiencias personales y sociales determinadas por el contexto institucional. Se perciben dos lecturas: una objetiva y una subjetiva, la primera se vincula a la normatividad de la institución que configura el recorrido del sujeto y la segunda plantea un recorrido de acuerdo con las circunstancias de la historia de vida de los estudiantes y se habla de trayectorias distintas y reales.⁹
- La *trayectoria laboral* comprende las distintas etapas que vive y recorre la persona después de concluir la formación profesional, es el proceso vivido para insertarse al mercado laboral y en consecuencia al desarrollo profesional, laboral y económico socialmente alcanzado.¹⁰

El estudio de las trayectorias escolar y laboral desde una visión institucional, permite revelar la temporalidad de la formación profesional, describir las formas de atravesar la vida escolar, identificar los recorridos académicos que las personas realizan, el tiempo que les toma transitar la propuesta curricular, y también los motivos por los cuales la formación no se desarrolla en el tiempo previsto.

Sobre el estudio de egresados de las cuatro primeras generaciones de la FES Iztacala el 58.7% de las tres primeras generaciones y 59% de la cuarta eligieron la Licenciatura de Enfermería como primera opción.¹¹ En otro estudio sobre egresados de esta licenciatura, el 54.1% se incorporó al mercado de trabajo después de concluir los estudios, el 57% en el sector público y 37.9% en el sector privado.¹²

En el ámbito latinoamericano, el 65.9% de los egresados de enfermería de una universidad privada de Perú tiene empleo y el 84.5% se vincula con la profesión de enfermería.¹³ En la facultad de enfermería de la Universidad de Minas Gerais, el 48% de los egresados comenzó a trabajar seis meses después de la conclusión de los estudios universitarios y el 56% se desempeña en el campo asistencial.¹⁴ Los egresados de la carrera de enfermería señalaron como principales asignaturas en su formación, la de Enfermería médico-quirúrgica en el 35.4% y Enfermería gineco-obstétrica el 24.6%.¹⁵

En cuanto a la inclusión de los egresados al mercado de trabajo, es pertinente explorar sobre el tiempo que

les llevó su incorporación, el vínculo entre la propuesta curricular y el mercado laboral, las condiciones adversas del mercado, los puestos logrados, la remuneración económica recibida, la satisfacción con los puestos desempeñados y otras consideraciones. Por lo anterior, es preciso que los estudios de trayectoria se lleven a cabo de forma sistemática y permanente, no solo para retroalimentar los planes y programas de estudio, sino también para plantear recomendaciones en la formación pedagógica y disciplinar de los profesores.

Esto contribuirá a que la formación profesional que se lleva a cabo en la Licenciatura en Enfermería sea relevante y pertinente, que responda a los requerimientos sociales y del mercado en el futuro inmediato y mediato, igualmente para formar profesionales de enfermería éticos, políticos y competentes para enfrentar un mercado de trabajo altamente competitivo y con altos niveles de exigencia e, incluso, puedan ser capaces de generar sus propias fuentes de trabajo.

Por tal razón es importante conocer la opinión de los egresados sobre su formación profesional *¿En qué medida la formación recibida en la licenciatura en enfermería los preparó para desempeñarse en su puesto de trabajo? ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la formación recibida en la carrera de enfermería? y ¿Qué recomendaciones harían para mejorar la formación profesional?*

Metodología

Estudio descriptivo transversal, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se incluyó a 500 egresadas y egresados de Licenciatura en Enfermería de la FES Zaragoza que concluyeron sus estudios de los años 2013 a 2017 (37% de la población). A la población de egresados que aceptaron participar en el estudio se aplicó un cuestionario electrónico mediante el cual se abordaron variables sociodemográficas y variables concernientes a trayectorias escolares, laborales y de formación profesional adquirida.

En una primera etapa se localizó a 620 participantes por teléfono móvil y se les indicó que el cuestionario se enviaría a su correo electrónico para ser contestado. De un total de 620 solo se captaron a 500 participantes con cuestionario contestado.

La investigación se efectuó con el consentimiento informado de los participantes. Al respecto, se les informó de que su participación era voluntaria y con el derecho a retirarse cuando lo desearan, igualmente se les explicaron

la naturaleza y el objetivo de la investigación, se enfatizó el manejo confidencial, anónimo y exclusivo para fines estadísticos de los datos proporcionados.

El instrumento se estructuró con cuatro secciones: 1) datos generales, elección de carrera y facultad, 2) trayectoria escolar, 3) trayectoria laboral y 4) formación profesional adquirida. Se compuso de 54 preguntas, en dos bloques de preguntas abiertas y cerradas, las segundas fueron evaluadas con escala Likert, desde un valor nulo a un valor máximo como: *Nada, Poco, Regular, Mucho y Sobresaliente*. El cuestionario fue validado por ocho pares académicos, expertos en estudios de seguimiento de egresados. La confiabilidad del instrumento con alfa de Cronbach fue de 0.996. Los datos fueron capturados y procesados empleando el paquete estadístico Excel, y se realizó un análisis estadístico descriptivo de los resultados, que se expresan en frecuencias y porcentajes.

Resultados

Del total de egresados, el 74.4% eran mujeres, y hombres el 25.6%. Para el 83.2% su primera elección fue la FES Zaragoza y el 76.8% eligió como primera opción para estudiar la Licenciatura en Enfermería, mientras que el 23.2% eligió otras carreras.

• Trayectoria escolar

El 86.2% (431) concluyó el proceso de titulación. Del total de egresados no titulados (13.8% [69]), el 20% refiere como causa no haber acreditado el idioma y el 27.5% indica no haber realizado el servicio social. Más de la mitad de los egresados (52.2%) refiere no haber realizado ningún tipo de estudios después de haber concluido la Licenciatura en Enfermería. No obstante, los egresados solicitan cursos monográficos de Farmacología (44%), Enfermería quirúrgica (37.6%), Pediatría (32.6%), Administración y Enfermería materno infantil (61.2%). Respecto a otros cursos, el 44.8% solicita Diplomado de Investigación, 42.6% de Administración, 31% de Docencia y el 28% de Salud pública. En cuanto a los cursos pos-técnicos, el 37.6% solicita Enfermería quirúrgica y 27.8% Pediatría.

• Trayectoria laboral

El 84.6% de los egresados se han incorporado al mercado laboral, de esa proporción el 88.6% tenía un trabajo

vinculado con la profesión. De quienes su trabajo está relacionado con la profesión, el 70.1% lo hace en organizaciones públicas y el 29.8% en privadas. El 84.2% se desempeña en el sector salud y el 12% en el sector educación. Para conseguir empleo, al 41.6% le solicitaron tener título de Licenciatura en Enfermería y el 36% presentó examen de conocimientos. Otros factores vinculados con lograr el empleo fue el prestigio de la FES Zaragoza, ya que el 40% de los egresados percibe que es una institución con *mucho* prestigio y el 29.8% lo percibe *sobresaliente*. Con respecto a la aceptación de la carrera dentro del mercado laboral, el 56% considera que tiene *mucha* y el 28% *sobresaliente*; presentar el título de Licenciatura en Enfermería el 40.27% refiere que *mucho* y el 39.4%, *sobresaliente*.

De los egresados que trabajan en el sector salud, el 22.1% lo hace en la Secretaría de Salud (SS), el 16.5% en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 15.7% en unidades de salud privadas, el 8.2% en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 6.4% en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 5.3% en el Instituto de Salud del Estado de México, el 5.6% en universidades privadas, el 4.5% en escuelas de enfermería y el 3.7% en empresas privadas (Coca-Cola Femsa, Bimbo, etc.).

El 41.3% trabaja en unidades de tercer nivel de atención, el 24.2% en segundo nivel y el 20.5% en el primer nivel. En cuanto al contrato logrado en su relación laboral, el 36.5% fue con plaza de base (tiempo indeterminado), el 34.9% por tiempo determinado (interinato), el 11.2% por horas, el 8% por honorarios profesionales y el 5.8% con plaza de confianza. Con relación al puesto para el que fueron contratados, el 34.1% fue como enfermera(o) general titulada "A", el 14.9% enfermera(o) general titulada "C", el 12.2% enfermera(o) general titulada "B", el 9.8% enfermera especialista "A", "B" y "C", el 7.4% profesor de asignatura y de carrera, el 6.4% auxiliar de enfermería y el 2.4% representa al ejercicio privado de la enfermería profesional. Respecto a la función de enfermería que desempeña, el 76.5% lo hace en el área asistencial, el 11.4% en la docencia y el 8.5% en la administración.

En cuanto a los aspectos vinculados con la satisfacción laboral, el 51.7% de los egresados refiere que *mucho* y 40.0% *sobresaliente* respecto a la capacidad para resolver problemas de atención de enfermería. Sobre la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la licenciatura, el 44.5% dice que *mucho* y el 43.7%, *sobresaliente*. Asimismo, en la capacidad para trabajar en equipo el 48.0% reportó que fue de *mucha* utilidad y el 40.5%, *sobresaliente*.

Los rubros con menor satisfacción fueron la posición jerárquica alcanzada (*mucho*, el 36.5% y *sobresaliente*, el 30.4%), el salario y las prestaciones (*mucho*, el 36.8% y *sobresaliente*, el 31.4%).

En relación con los aspectos de mayor exigencia en su actividad laboral fueron los conocimientos de la disciplina (*mucho*, el 40.2% y *sobresaliente*, el 51.4%), buena presentación, (*mucho*, el 40.5% y *sobresaliente*, el 50.4%), adaptación a cambios organizacionales (*mucho*, el 40.5% y *sobresaliente*, el 50.4%) y puntualidad (*mucho*, el 38.6% y *sobresaliente*, el 50.9%).

El 52.0% de los egresados califica como *excelente* el nivel de coincidencia entre los estudios de la Licenciatura en Enfermería y su actividad laboral, y el 41.6% como *bueno*.

Formación profesional adquirida

Los aspectos calificados como *mucho* y *sobresaliente* respectivamente en las siguientes categorías: a) *Capacidades y habilidades genéricas* adquiridas, en la aplicación de conocimientos (45 y 46.4%), la solución de problemas (45.8 y 45%) y la toma de decisiones (47.6 y 41.6%). b) *Habilidades profesionales*, para proporcionar cuidados integrales de enfermería con pensamiento reflexivo y juicio clínico (40.2 y 51%), al aplicar métodos, procedimientos y técnicas enmarcados en modelos y teorías de enfermería (48.2 y 42%), para intervenir con cuidados de enfermería en personas sanas y enfermas en los diferentes niveles de atención del sistema de salud (45.8 y 43.2%). c) *Actitudes*, para la búsqueda de la calidad (39.4 y 56.6%), tener disposición para aprender (35.8 y 60.2%), ser profesional (31 y 64.8%), al asumir responsabilidades (40 y 54.4%) y el compromiso personal (38 y 55.8%). d) *Valores*, como la dignidad (33 y 62%), el respeto (32.4 y 62.4%), la honestidad (32.8 y 61.6%), mostrar responsabilidad (32.2 y 62.2%) y la cooperación (32.4 y 61.4%).

En las categorías de: a) *Conocimientos de las áreas de formación profesional de la carrera de enfermería*, en referencia a la propia enfermería (39.6 y 54.6%), las ciencias médicas (48.4 y 37.6%), administración (40 y 36.0%), salud mental (44.2 y 30.4%) y las ciencias de la educación (36.2 y 37.0%). b) *Conocimientos de los módulos teóricos*, respecto a enfermería médico quirúrgica I, enfermería médico quirúrgica II, y educación en enfermería. c) *Conocimientos de los módulos prácticos* respecto a la práctica de enfermería VI (Enfermería médico quirúrgica II), Práctica de enfermería II (Enfermería en el proceso reproductivo) y Práctica de enfermería V (Enfermería médico quirúrgica I).

En cuanto a la cobertura del programa de la Licenciatura en Enfermería, el 53.4% de los egresados opina que *mucho* y para el 34.6% fue *sobresaliente*. Al respecto, el 61.8% de los participantes propone actualizar el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería en las prácticas profesionales y enseñanza de idiomas, el 60% recomienda ampliar contenidos teóricos de las ciencias biomédicas, sociales y de la conducta.

En cuanto a los aspectos vinculados con la organización y administración académica de la Licenciatura en Enfermería, los rubros de satisfacción mejor calificados fueron el modelo educativo (modular), el servicio social, el nivel académico de los profesores y los planes y programas de estudio. Los aspectos de satisfacción con menor calificación fueron la atención a los alumnos por los académicos y autoridades de la Licenciatura en Enfermería.

Discusión

Los resultados del presente estudio muestran que la mayoría de los participantes eran mujeres (74.4%), en proporción similar fue la elección como primera opción de la Licenciatura en Enfermería, así como el estudiar en la FES Zaragoza. La mayoría concluyó su proceso de titulación y más de la mitad refiere no haber realizado estudios posteriores.

Al respecto, en el estudio sobre egresados de licenciatura en enfermería de la Escuela Superior de Tlahuelilpan de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), el 96.4% son del género femenino, el 80.4% eligió la UAEH para estudiar la licenciatura y en el 82.1% su primera elección fue estudiar la Licenciatura en Enfermería. El 58.9% tiene título y el 41.1% refiere que el título está en trámite.¹⁶

De acuerdo con el estudio de egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero, es similar la proporción de egresados (76%) que no han tenido actualización posterior a la conclusión de la licenciatura. Del total de egresados, el 88.6% se ha incorporado al mercado laboral en el sector salud y desempeña un trabajo vinculado con la profesión en instituciones públicas y privadas en unidades de tercero, segundo y primer nivel de atención.

En cuanto a las trayectorias laborales de las personas egresadas de la Universidad Autónoma del Estado de México, la situación es similar de acuerdo con los resultados descritos por Martínez,¹² ya que el 60% de los egresados cuenta con un empleo, el 38% labora en el sector público y el 36% en el sector privado. De la misma forma, Juárez,⁸ de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, refiere que el

85% de los egresados labora en el sector hospitalario, el 66% se ubica en unidades de salud de segundo y tercer nivel de atención y el 17% en unidades de primer nivel del sector público.

En el estudio de una universidad privada de Perú, Gálvez¹³ reporta que el 65.9% de los egresados tiene empleo, el 84.5% refirió que su empleo se relaciona con los estudios realizados y el 55.7% está en *total acuerdo de que su empleo actual se relaciona con los estudios realizados*.

Respecto a las expectativas de formación que cubrió el plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, algunos datos coinciden con lo referido por los egresados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,⁸ en cuanto a la percepción de satisfacción con los conocimientos adquiridos, el 86% reconoce el soporte que proporcionan los contenidos teóricos, metodológicos, de administración, investigación, docencia y enfermería comunitaria para ofrecer el cuidado profesional. Cabe señalar, que el 91% está satisfecho con ser licenciados en enfermería, el 87% refiere satisfacción con los conocimientos adquiridos del área teórica y el 62% con el área práctica.

En el presente estudio los conocimientos mejor calificados fueron los adquiridos en los módulos prácticos, los datos sobre egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero coinciden con el 56 y el 21% que consideran de utilidad *media* y *mucho* los conocimientos y habilidades logrados durante su formación en la escuela. Asimismo, el 62% recomienda realizar más prácticas profesionales en hospitales.¹⁷ Existen hallazgos que coinciden con la ampliación de los contenidos programáticos de la teoría y la práctica para fortalecer el ejercicio profesional. Por un lado, los egresados refieren estar satisfechos con los planes y programas de estudio, el modelo educativo, el programa de servicio social y el nivel académico de los profesores; por el otro, hacen recomendaciones para mejorar el plan de estudios y su insatisfacción por el trato recibido de académicos/académicas y autoridades de la carrera.⁸

Algunos datos descritos por Bezies¹⁸ concuerdan con los referentes que indicaron que los docentes tenían dominio del conocimiento del área disciplinar y sus relaciones con otras áreas. Sin embargo, lo referido por Román¹⁷ no coincide con el trato a los estudiantes, en razón de que el 84% de los egresados valoró la atención de funcionarios a los estudiantes y la relación docente-estudiante de *buena a muy buena*.

Conclusiones

- La mayoría de las egresadas y egresados que se han incorporado al mercado laboral, se desempeña en instituciones públicas y privadas en los sectores de salud y educativo, es relevante que su trabajo está vinculado con la profesión.
- Para la obtención del empleo fue notable la aceptación de la carrera en el mercado laboral y el prestigio de la escuela de procedencia (FES Zaragoza).
- Los aspectos con mayor exigencia en la actividad la-

boral-profesional fueron los conocimientos propios de la disciplina, la buena presentación y la capacidad de adaptación a los cambios organizacionales.

- La mayor satisfacción de su actividad laboral-profesional es la capacidad para resolver problemas de atención de enfermería, el trabajar en equipo y relacionar los conocimientos adquiridos con la práctica.
- La principal recomendación de las y los egresados fue ampliar los periodos de práctica profesional, la enseñanza de idiomas, los contenidos teóricos de ciencias biomédicas, sociales y de la conducta.

Referencias

1. García-Ancira C, Treviño-Cubero A, Banda-Muñoz F. Caracterización del seguimiento de egresados universitarios. *Revista Estudios del Desarrollo Social* [Internet]. 2019 [citado nov 2023];7(1):23-38. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322019000100023
2. Casillas-Álvarez E. FES zaragoza, 43 años de historia. *Cronos Zaragoza* [Internet]. 2018 [citado dic 2023]; suplemento año 5 (80):1-4. Disponible en: https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/gaceta_zaragoza/numeros/95/cronos_09.pdf
3. Consejo Técnico. Proyecto de modificación del plan de estudios de la licenciatura en enfermería [Internet]. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM; 2017 [citado dic 2023]. Disponible en: <https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/enfermeria/2021/plan-de-estudios/Tomo-I-marzo-2018.pdf>
4. Medina-Lara CA. Seguimiento de egresados como fundamento de retroalimentación de la LAFYD de la UABC, Campus Ensenada [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Baja California; 2019 [citado nov 2023]. Disponible en: <https://repositorioinstitucional.uabc.mx/entities/publication/a1db7b12-e072-45c5-b538-dfb17ffcff8f>
5. Jiménez MS. Tendencias y hallazgos en los estudios de trayectoria: una opción metodológica para clasificar el desarrollo laboral. *Revista Electrónica de Investigación Educativa* [Internet]. 2009 [citado nov 2023]; 11(1): 1-21. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3051743>
6. Real Academia Española. Trayectoria. *Diccionario de la lengua española* [Internet]. Ed. Tricentenario; 2023. [citado nov 2023]. Disponible en: <https://dle.rae.es/trayectoria>
7. Martínez-Sánchez AC, Sánchez-Olavarría C. Aspectos teóricos de las trayectorias escolares. *Debates en Evaluación y Currículum* [Internet]. 2016 [citado nov 2023]; 2(2): 3092-101. Disponible en: <https://www.centrodeinvestigacioneducativauatx.org/publicacion/pdf2016/D010.pdf>
8. Juárez-Flores C, Báez-Alvarado M, Hernández-Vicente I, et al. Opinión de egresados en enfermería sobre la congruencia de los contenidos curriculares con los requerimientos laborales. *Enferm Univ* [Internet]. 2015 [citado nov 2023]; 12(4):197-203. Disponible en: <https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/117>
9. Ripamonti-PC, Lizama-PC. Trayectorias escolares desde singularidades resistentes: una investigación educativa a través de relatos biográficos de jóvenes. *Revista mexicana de investigación educativa* [Internet]. 2020 [citado nov 2023]; (25)85: 291-316. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14064761004>
10. Cirami L, Ferrari LE. ¿Cómo investigar las trayectorias laborales? Revisión bibliográfica sistemática y análisis de los principales enfoques teórico-metodológicos. *Anuario de Investigaciones* [Internet]. 2018 [citado nov 2023]; XXV. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3691/369162253005/html/>
11. Lara-Barrón AM, Valadez-Díaz D. Factores que afectan la trayectoria escolar de egresadas(os) de enfermería. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2011 [citado nov 2023];19(3):143-8. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2011/eim113f.pdf>
12. Martínez-Morales EG, Martínez-Albarrán DM, Mijangos-Castillo ML, et al. Inserción y trayectoria laboral de egresados: licenciatura en enfermería de la UAEMEX (generación 2006-2011) [Internet]. Universidad Autónoma del Estado de México; 2015 [citado nov 2023]. Disponible en: <https://acortar.link/kpC2rr>
13. Gálvez-Díaz N, Salazar-Mechán D, Velásquez-Caro J, et al. Empleabilidad de los egresados de enfermería de una universidad privada de la región Lambayeque. 2017-2018. *Medicina naturalista* [Internet]. 2021 [citado nov 2023]; 15(2):5-10. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7998121>
14. Silva-Barbosa AC, Silva-Luis F, Barbosa-Friedrich D, et al. Perfil de egresados del curso de enfermería: competencias e inserción profesional. *Rev Latino-Am Enfermagem* [Internet]. 2019 [citado nov 2023]; 27:e3205. DOI: 10.1590/1518-8345.3222.3205. DOI: 10.1590/1518-8345.3222.3205
15. Moreno-Martín G, Martínez-García DN, Moreno-Martín M, et al. Egresados de la carrera de Enfermería y su perfil profesional. *Educ Med Super* [Internet]. 2019 [citado nov 2023];33(1): e1463. Disponible en: http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412019000100003
16. González-Mociños N. Resultados del estudio de egresados de la licenciatura en enfermería [Internet]. Escuela Superior de Huejutla-UAEH; 2023 [citado nov 2023] Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/dir_generales/evaluacion/spitel/se-lic-enfermeria-huejutla.pdf
17. Román-Fernández L, Díaz-González L, Covarrubias-Melgar D. Seguimiento de egresados de la unidad académica de enfermería no. 1, cohortes 1999- 2010. Universidad Autónoma de Guerrero. un aporte de evidencias [Internet]. *Pistas Educativas*; 2016 [citado nov 2023]; (117):87-105. Disponible en: <https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/index.php/pistas/article/view/211>

18. Bezies-Cruz P, González-Mociños N, Monroy-Muñoz JI. Resultados del Estudio de Egresados de la Licenciatura en Enfermería [Internet]. Escuela Superior de Tlahuelilpan-UAEH; 2020 [citado nov 2023]. Disponible en: https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/dir_generales/evaluacion/spitel/seguimiento_de_egresados/2020/enfermeria-tlahuelilpan-2020.pdf

.....
Cómo citar este artículo/To reference this article:

Cruz-Vazquez F. Formación profesional y trayectorias de egresados de licenciatura en enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2024;32(4):e1460. Doi: 10.5281/zenodo.13905293